

NIZOLARNI MUQOBIL HAL QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ubaydullayev Doston Akbar o'g'li

Toshkent viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

dostonbek8483@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965787>

Annotatsiya: Mazkur maqolada nizolarni sudgacha hal qilishning ko'rinishlari, ularni amalga oshirish tartiblari huquqiy jihatdan yoritib berilgan, nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, nizolarni sudgacha hal qilishning tartibi, sudda hal qilishga nisbatan afzallik tomonlari amaliy misollar yordamida yoritib berilgan

Kalit so'zlar: muzokara, talabnoma, mediatsiya, kelishuv bitimi, hakamlik muhokamasi.

Kundalik hayotda jismoniy va yuridik shaxslar turli sohalar bo'yicha o'zaro huquqiy munosabatlarga kirishadilar. Mazkur munosabatlar tabiatiga qarab turli huquq sohalariga oid bo'lishi yoki hech qanday huquqiy sohaga oid bo'lmasligi ham mumkin. Ushbu huquqiy munosabatlarda taraflar turli darajadagi huquq va majburiyatlarga ega bo'ladilar. Huquqiy munosabat bir tarafga huquq qilib berilgan harakatlarni ikkinchi tarafga majburiyat tarzida yuklaydi. Boshqacha qilib aytganda bir tarafning huquqi – ikkinchi tarafning majburiyati bo'ladi. Ya'ni agar bir taraf o'z majburiyatini bajarmasa yoki lozim darajada bajarmasa, ikkinchi tarafning huquqi buziladi. Bu esa o'z navbatida ikkinchi tarafga muayyan miqdordagi zarar yetishiga sabab bo'ladi. Agar majburiyatini yetarli darajada bajarmagan taraf o'z aybini tan olsa hamda yetkazilgan zararni o'z ixtiyori bilan qoplasa, o'rtada yuzaga kelgan ziddiyat bartaraf etiladi. Ammo agar ikkinchi taraf o'zining majburiyatini bajarmaganligini tan olmasa hamda zararlarni o'z ixtiyoriga ko'ra qoplamasa, o'rtada nizo kelib chiqadi. Nizo – majburiyatlarning bajarilmasligi ostida kelib chiqqan zararning kelib chiqishida kim aybdor ekanligini aniqlashda taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda yuzaga keladigan holatdir. Demak, bu holatda taraflar oldida yana bir majburiyat yuzaga keladi: nizoning yuzaga kelishida kim aybdor ekanligini isbotlash. Aynan shu holatdagina taraflarning buzilgan huquqlarini tiklash imkoniyati yuzaga keladi hamda yetkazilgan zararni kim tomonidan qoplanishi aniqlanadi.

Nizo yuzaga kelganda taraflarning oldida ikkita yo'l turadi:

Birinchidan, sudga murojaat qilish orqali nizoga yechim topish;

Ikkinchidan, nizoni muqobil hal qilish, ya'ni sudga murojaat qilmasdan qonun ruxsat bergan boshqa yo'llar orqali nizoni hal qilish.

Birinchi yo'l orqali nizoni hal qilish jamiyatimizda nizolarni hal qilishning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi, ya'ni ko'pchilik jismoniy va yuridik shaxslar o'rtalarida nizo kelib chiqqanida, sudga murojaat qilishni afzal bilishadi. Zero, bu yo'l qonunchilik bilan kafolatlangan hamda nizolarni hal qilish tartibi oddiy til bilan aytganda "ipidan ignasigacha" qonunchilik bilan tartibga solingan. Shunday bo'lsa-

da, jismoniy va yuridik shaxslar hatto qonunchilik nizolarni sud tartibida hal etish mexanizmini belgilab qo'ygan bo'lsa-da, negadir yuzaga kelgan nizolarni hal etishda bir qancha muammolarga duch keladilar. Ular quyidagilar hisoblanadi:

- Sudlar da'vo arizasi, ariza hamda shikoyatlarning aksariyatini tegishli davlat bojini to'lamasdan turib ish yurituviga qabul qilmasligi;
- Sud ishlarining uchta instansiyada ko'rib chiqilishi;

- Sudlar tomonidan hal qiluv qarori qabul qilish bilan ish bitmasligi, ya'ni sud hujjatlarini ijro etishning o'zi ham alohida jarayon ekanligi.

Biz yuqorida keltirib o'tgan holatlar aslida muammo emas, balki qonun belgilab qo'ygan protseduralar hisoblanadi. Lekin aynan shu protseduralarning o'zi jismoniy va yuridik shaxslar uchun bir vaqtning o'zida muammoni yuzaga keltiradi.

Ular birinchidan, vaqt muammosi. Sudga murojaat etishdan boshlab sud hujjati ijrosining tamomlanishigacha bo'lgan vaqt orasi aksariyat ishlarda ancha uzoq muddatga cho'zilib ketishining guvohi bo'lishimiz mumkin. Masalan, Iqtisodiy-protsessual kodeksining 164-moddasiga ko'ra, sud muhokamasi bir oy, ko'pi bilan ikki oy davom etishi mumkin [1]. Ushbu muddat orasida agar ishni davom ettirishga to'sqinlik qiluvchi holatlar yuzaga kelsa, sud ishni ko'rishni keyinga qoldirishi, to'xtatib turishi ham mumkin. Tabiiyki, ushbu holatda muddat yanada uzayadi. Birinchi instansiya sudining hal qiluv qarori chiqqanidan so'ng u o'ttiz kun ichida kuchga kirishini inobatga oladigan bo'lsak, ushbu muddat ichida sudning hal qiluv qaroridan norozi bo'lgan taraf uning ustidan apellatsiya shikoyati ham berishi mumkin. Agar apellatsiya shikoyati ish yurituvga qabul qilinsa, yana vaqt ketadi. Undan so'ng kassatsiya shikoyati ham berilishi mumkin. Xullas, bizning nazdimizda eng oddiy bo'lib ko'ringan nizolar ham agar sud tartibida hal qilinadigan bo'lsa kamida bir yil yoki undan ham ko'proq vaqtni olishi mumkin. Bu orada majburiyatlarning bajarilmasligi oqibatida huquqi buzilgan tarafning ko'rgan zarari nafaqat qoplanmasdan keladi, balki yana yangi xarajatlarga ham sabab bo'ladi. Albatta biz bu holatda nizolarni sud tartibida hal etishning ehtimoliy kamchiliklari haqida gapirdik. Har doim ham bunday bo'lmasligi mumkin, lekin yuqorida aytilgan holatlar amaliyotda muntazam uchrab kelayotgan holatlar bo'lganligi sabab misol sifatida keltirdik. Fikrimizga xulosa qiladigan bo'lsak, nizolarni sud tartibida hal qilish pirovardida aniq natijaga erishish imkonini bersa-da, ko'pchilik holatlarda bu fuqarolar va yuridik shaxslarga noqulaylik tug'dirishi – ortiqcha xarajatlar, ko'p vaqt yo'qotilishi, sarson-sargardonliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Yuzaga kelgan nizolarni hal qilishning ikkinchi usuli – bu nizolarni sudga murojaat etmasdan muqobil tartibda hal qilishdir. Ushbu holatda taraflar sudga murojaat qilishmaydi, balki yuzaga kelgan nizoni sudga bormasdan, nizolarni muqobil hal etishning biror-bir usulini qo'llagan holda hal etishadi. Bu o'rinda savol tug'iladi: nizolarni sudgacha hal etishning qanday usullari bor? Quyidagi usullar nizolarni hal etishning muqobil usullari hisoblanadi:

- Muzokara;
- Mediatsiya;
- Talabnoma;
- Kelishuv bitimi;
- Ishlarni hakamlik sudida ko'rish;
- Ishlarni arbitrajda ko'rish
- Mehnat nizolari komissiyasida ishni ko'rish
- Adliya vazirligining Apellatsiya Kengashida ishni ko'rish.

Keltirilgan usullar nizolarning turlariga qarab farqlanadi, ya'ni ayrim nizolar uchun bir turdagi nizolarni hal etishning muqobil usuli qo'llansa, boshqa turdagi nizolar uchun esa boshqa usul qo'llanadi. Masalan, mehnat nizolarini ko'rib chiqib hal qilishda hakamlik sudida ishni ko'rib chiqib bo'lmaydi, chunki "Hakamlik sudlari to'g'risida" gi qonunning 9-moddasiga ko'ra, hakamlik sudlari mehnat nizolarini ko'rib chiqish vakolatiga

ega emas [2]. Shuning uchun ham mehnat nizolari komissiyasida ko'rilishi lozim. Investitsiya bilan bog'liq nizolarda nizolarni muqobil hal qilishning muzokara usulidan foydalanish mumkin bo'lsa, intellektual mulk bilan bog'liq nizolarda Adliya vazirligining Apellatsiya Kengashiga murojaat qilish mumkin.

Nizolarni hal qilishning mazkur usullarini qo'llagan holda nizolarga yechim topishning nizolarni sud tartibida hal etishga nisbatan quyidagi afzallik jihatlari mavjud:

Birinchidan, vaqtning tejallishi. Mazkur turdagi nizolarni hal qilishda suddagidek ko'p vaqt talab qilinmaydi. Masalan, mehnat nizolarini hal qilishda agar nizolarni mehnat nizolari komissiyasida ko'rib chiqib hal qilinadigan bo'lsa, Mehnat kodeksining 551-moddasiga ko'ra, xodim ariza bergan kundan boshlab o'n kalendar kuni ichida ko'rib chiqishi shart. Ish bo'yicha komissiyaning qarori qabul qilinganidan so'ng Mehnat kodeksining 556-moddasiga ko'ra, o'n kun muddat o'tganidan so'ng kuchga kiradi [3]. Vaholanki, agar shu nizo fuqarolik sudida hal qilinadigan bo'lsa, ushbu muddat birinchi instansiyada ish yuritishning tugallanishi uchun ham kamlik qilishi mumkin. Apellatsiya va kassatsiyani aytmasa ham bo'ladi.

Ikkinchidan, ortiqcha xarajatlarning oldi olinadi. Masalan, ikkita firma o'rtasida fuqarolik-huquqiy munosabatlardan nizo kelib chiqsa, taraflarning tanloviga qarab ish iqtisodiy sudga yoki hakamlik sudida ko'rib chiqilishi mumkin. "Davlat boji to'g'risida" gi qonuniga ko'ra, agar sudga berilayotgan da'vo mulkiy tUSDagi da'vo bo'lsa, da'vogar bazaviy hisoblash miqdorining 2 % (ikki foizi) miqdorida davlat boji to'laydi [4]. Agar birinchi instansiya tomonidan chiqarilgan hal qiluv qaroridan da'vogar norozi bo'lsa, shu sud orqali yuqori turuvchi sudga apellatsiya shikoyati yuboradi, agar apellatsiya sudining qaroridan norozi bo'lsa, kassatsiya instansiyasiga shikoyat beradi. Da'vogar ushbu berayotgan shikoyatlari uchun mos ravishda birinchi instansiyada to'lagan davlat bojining 50 % (ellik foiz) ni to'laydi. Tasavvur qilaylik, "A" MCHJ "B" AJ dan 5 (besh) milliard so'm zararni undirishni so'rab sudga murojaat qildi. Ushbu holatda "A" MCHJ iqtisodiy sudga 100 (yuz) million so'm miqdorida davlat boji to'laydi. Agar birinchi instansiya sudining hal qiluv qaroridan norozi bo'lsa, ish apellatsiya va kassatsiya instansiyalariga oshiriladigan bo'lsa, yana har biriga 50 (ellik) million so'mdan davlat boji to'laydi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, hali ishni ko'rib chiqib to'la hal qilinmasdan turib 200 (ikki yuz) million so'm xarajat qilinyapti. Eng qiziq tomoni shundaki, bu holatda da'vogar o'zining da'vosi qanoatlantirilishiga erishish uchun maqbul dalillar yordamida isbotlab berishi kerak. Bu degani da'vogar shuncha miqdorda xarajat qildi, lekin bu sudga g'alaba qozonadi degani emas. Agar ushbu holatda hakamlik sudiga murojaat qilinadigan bo'lsa, hech qanday davlat boji to'lanmaydi, balki ishni ko'rib chiqqanligi uchun sudyaga gonorar to'lanadi. ("Hakamlik sudlari to'g'risida" gi qonun, 20-21-moddalar)

Har bir narsada bir kamchilik bo'lgani kabi nizolarni muqobil hal qilish usullaridan foydalanish ham kamchiliklardan holi emas. Umuman olganda nizolarni hal etish ikkita katta bosqich, ya'ni nizoni ko'rib chiqish hamda ishning natijasini ijroga qaratishdan iborat ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, nizolarni muqobil hal etishning afzalliklari asosan birinchi bosqich, ya'ni nizoni ko'rib hal etishga taalluqlidir. Ya'ni nizolarni muqobil hal etish usullari aynan shu bosqichda fuqarolar hamda yuridik shaxslarga bir qator yengillik yaratadi. Ammo, ishning natijasini ijroga qaratishga keladigan bo'lsak, bu o'rinda bir qator muammolar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, taraflar tomonidan ijroning kechiktirilishi yoki umuman amalga oshirilmasligi va boshqalar. Ushbu o'rinda qanday muammo kelib

chiqishidan qat'i nazar uning asosiy negizi taraflarda ushbu ishning natijalarini bevosita majburiy ijroga qaratish vakolatining yo'q ekanligi bilan izohlanadi (ba'zi holatlar bundan mustasno). Shu jihatdan agar ishning natijasini ijro etishi lozim bo'lgan taraf ixtiyoriy ijro etmasa, uni majburiy ijroga qaratish uchun baribir tegishli davlat organlariga murojaat etishga to'g'ri keladi. Shunday bo'lsa-da, ushbu holatda ishni mazmunan ko'rib chiqilmaydi. Bu degani har qanday holatda ham nizolarni muqobil hal etish sudda hal etishga nisbatan samaraliroq ekanligi ko'rinadi

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy-protsessual kodeksi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
2. O'zbekiston Respublikasi "Hakamlik sudlari to'g'risida" gi Qonuni (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
3. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022-y., 02/22/798/0972-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son)
4. O'zbekiston Respublikasi "Davlat boji to'g'risida" gi Qonuni (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
5. O'zbekiston Respublikasi "Mediatsiya to'g'risida" gi Qonuni (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)